

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ): СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ

Научный руководитель-САРКУЛОВА ИРОДА САБИРЖАНОВНА

ӘШІМБЕК МӨЛДІР ІЗБАСАРҚЫЗЫ

Интерн группы АиГҚ-01-25

Международный Казахско-Турецкий Университет Имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Туркестан

Аннотация. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний у женщин репродуктивного возраста, ассоциированным с репродуктивными, метаболическими и психосоциальными нарушениями. Данный литературный обзор обобщает результаты исследований, опубликованных в период 2020-2025 гг., с фокусом на эпидемиологию, этиопатогенез, диагностику и терапию СПКЯ. Проанализированы данные международных баз PubMed, Scopus, Cochrane Library, а также региональные исследования казахстанских авторов. Установлено, что распространенность СПКЯ варьирует от 8% до 20% в зависимости от применяемых диагностических критериев. Современные исследования подтверждают ключевую роль генетических и эпигенетических факторов (включая дифференциальную метилирование генов *INSR*, *CYP19A1*, *AMH*) в развитии фенотипической гетерогенности заболевания. Пересмотрены подходы к диагностике у подростков: согласно рекомендациям 2023 года, критерии поликистозной морфологии яичников не должны применяться в данной возрастной группе. В терапии ановуляторного бесплодия подтверждено преимущество летрозола перед кломифена цитратом, а также перспективность использования инозита и агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 для коррекции метаболических нарушений. Казахские исследования демонстрируют высокую распространенность СПКЯ в популяции, ассоциацию с ожирением и ограниченную диагностическую доступность. Требуются дальнейшие исследования для оптимизации персонализированных подходов к ведению пациенток.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, инсулинорезистентность, гиперандрогения, летрозол, эпигенетика, антимюллеров гормон, болезнь

ПОЛИКИСТОЗДЫ АНАЛЫҚ БЕЗ СИНДРОМЫ (ПАБС): ПАТОГЕНЕЗІ, ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕМІ БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ДЕРЕКТЕР

Ғылыми жетекші — САРКУЛОВА ИРОДА САБИРЖАНҚЫЗЫ

ӘШІМБЕК МӨЛДІР ІЗБАСАРҚЫЗЫ

АиГҚ-01-25 тобының интерні

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті, Түркістан

Аңдатпа. Поликистозды аналық без синдромы (ПАБС) — репродуктивті жастағы әйелдер арасында кең таралған эндокриндік аурулардың бірі болып табылады, ол репродуктивті, метаболикалық және психоәлеуметтік бұзылыстармен байланысты. Аталған әдеби шолу 2020–2025 жылдар аралығында жарияланған зерттеулер нәтижелерін жалпылайды, негізгі назар эпидемиологияға, этиопатогенезге, диагностикаға және ПАБС терапиясына аударылған. PubMed, Scopus, Cochrane Library халықаралық дерекқорларының мәліметтері, сондай-ақ қазақстандық авторлардың аймақтық зерттеулері талданды. ПАБС таралу жиілігі қолданылатын диагностикалық критерийлерге байланысты 8%-дан 20%-ға дейін өзгертіні анықталды. Қазіргі зерттеулер генетикалық және эпигенетикалық факторлардың (*INSR*, *CYP19A1*, *AMH* гендерінің дифференциалды метилденуін қоса алғанда)

аурудың фенотиптік әртүрлілігін қалыптастырудағы негізгі рөлін растайды. Жасөспірімдердегі диагностикаға қатысты тәсілдер қайта қаралды: 2023 жылғы ұсынымдарға сәйкес, бұл жас тобында аналық бездердің поликистозды морфологиясының критерийлері қолданылмауы тиіс.

Ановуляторлық бедеулікті емдеуде летрозолдың кломифен цитратына қарағанда артықшылығы дәлелденген, сондай-ақ метаболикалық бұзылыстарды түзетуде инозит пен глюкагон тәрізді пептид-1 рецепторларының агонисттерін қолданудың перспективалығы көрсетілген [4,8,9].

Қазақстандық зерттеулер ПАБС-тың популяцияда жоғары таралуын, семіздікпен байланысын және диагностиканың шектеулі қолжетімділігін көрсетеді [1,5]. Пациенттерді жекелендірілген тәсілдермен жүргізуді оңтайландыру үшін қосымша зерттеулер қажет.

Кілт сөздер: поликистозды аналық без синдромы, инсулинге төзімділік, гиперандрогения, летрозол, эпигенетика, антимюллер гормоны, ауру

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (PCOS): CURRENT DATA ON PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND THERAPY

Scientific supervisor — SARKULOVA IRODA SABIRZHANOVNA

ASHIMBEK MOLDIR IZBASARKYZY

Intern of group AIGQ-01-25

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yassawi, Turkestan

Abstract. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders among women of reproductive age, associated with reproductive, metabolic, and psychosocial disturbances.

This literature review summarizes the findings of studies published between 2020 and 2025, focusing on epidemiology, etiopathogenesis, diagnosis, and therapy of PCOS. Data from international databases such as PubMed, Scopus, and Cochrane Library, as well as regional studies by Kazakhstani authors, were analyzed.

The prevalence of PCOS ranges from 8% to 20% depending on the diagnostic criteria used. Modern studies confirm the key role of genetic and epigenetic factors (including differential methylation of INSR, CYP19A1, and AMH genes) in the development of phenotypic heterogeneity of the disease.

Approaches to diagnosis in adolescents have been revised: according to the 2023 guidelines, the criteria of polycystic ovarian morphology should not be applied in this age group. In the treatment of anovulatory infertility, the superiority of letrozole over clomiphene citrate has been confirmed, as well as the перспективность of using inositol and glucagon-like peptide-1 receptor agonists for the correction of metabolic disorders.

Kazakhstani studies demonstrate a high prevalence of PCOS in the population, its association with obesity, and limited accessibility of diagnostics.

Further studies are required to optimize personalized approaches to patient management.

Key words: polycystic ovary syndrome, insulin resistance, hyperandrogenism, letrozole, epigenetics, anti-Müllerian hormone, disease

Актуальность: Синдром поликистозных яичников представляет собой мультидисциплинарную проблему современного здравоохранения, затрагивающую репродуктивную, эндокринную и метаболическую сферы здоровья женщин. Заболевание ассоциировано не только с нарушениями менструального цикла и бесплодием, но и с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и психоэмоциональных расстройств. В последние годы наблюдается пересмотр устоявшихся

представлений о патогенезе СПКЯ: на смену упрощенным моделям гормонального дисбаланса приходит понимание сложного взаимодействия генетических, эпигенетических и средовых факторов [1]. Диагностика СПКЯ, особенно в подростковом возрасте, остается предметом дискуссий ввиду физиологического сходства некоторых симптомов с нормальными процессами полового созревания [2]. Эпидемиологические данные свидетельствуют о значительной вариабельности распространенности заболевания в разных популяциях, при этом в ряде регионов, включая страны Центральной Азии, истинные показатели могут быть недооценены из-за недостаточной осведомленности врачей и пациентов [1]. Казахстан демонстрирует одни из самых высоких показателей распространенности СПКЯ в Европейском регионе, достигающих 417 случаев на 100 000 женщин репродуктивного возраста, что требует углубленного изучения региональных особенностей этиологии и течения заболевания [3]. Параллельно с этим активно разрабатываются новые терапевтические стратегии, направленные не только на индукцию овуляции, но и на коррекцию фундаментальных метаболических нарушений – инсулинорезистентности и хронического воспаления низкой степени интенсивности [3]. Внедрение агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) в клиническую практику открыло новые возможности для лечения СПКЯ у пациенток с ожирением. Однако, несмотря на значительный прогресс, вопросы долгосрочной эффективности и безопасности новых методов лечения, а также разработка персонализированных подходов к терапии с учетом этнических и фенотипических особенностей остаются нерешенными. Высокая частота метаболических осложнений и значительное снижение качества жизни пациенток с СПКЯ обосновывают необходимость постоянного обновления и систематизации научных данных по данной проблеме. Таким образом, настоящий обзор, охватывающий период 2020-2025 гг., направлен на интеграцию современных международных и казахстанских исследований для формирования целостного представления о современных подходах к диагностике и лечению СПКЯ.

Цель исследования: Провести систематический анализ и обобщение современных данных литературы (2020-2025 гг.) об эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностических критериях и методах лечения синдрома поликистозных яичников с включением региональных данных по Республике Казахстан.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленной цели был проведен поиск научных публикаций в электронных базах данных PubMed, Scopus, Cochrane Library, Google Scholar, а также в специализированном казахстанском журнале «Репродуктивная медицина (Центральная Алия)». Временной интервал поиска охватывал период с января 2020 года по декабрь 2025 года. Поиск осуществлялся по следующим ключевым словам и их комбинациям на русском и английском языках: "polycystic ovary syndrome", "PCOS", "diagnosis", "treatment", "letrozole", "inositol", "infertility", "metabolic syndrome", "epidemiology", "Kazakhstan", "спкя", "синдром поликистозных яичников". Критериями включения публикаций являлись: оригинальные исследования (когортные, case-control, поперечные), систематические обзоры, мета-анализы и клинические рекомендации, опубликованные в рецензируемых журналах. Из анализа исключались отдельные клинические случаи, тезисы конференций и нерцензируемые источники. Дополнительно проводился ручной поиск по спискам литературы включенных статей для идентификации релевантных исследований. Извлечение данных осуществлялось с фокусом на следующие параметры: распространенность, этиологические факторы, диагностические критерии (включая гормональные и ультразвуковые маркеры), эффективность различных терапевтических вмешательств (частота овуляции, частота наступления беременности, коррекция метаболических параметров). Для обобщения результатов лечения ановуляторного бесплодия проводился сравнительный анализ данных рандомизированных клинических испытаний и мета-анализов, оценивавших эффективность летрозола, кломифена цитрата, метформина и инозита. Информация о генетических и эпигенетических маркерах извлекалась из

исследований, посвященных полногеномному поиску ассоциаций (GWAS) и анализу паттернов метилирования ДНК. В общей сложности для подготовки обзора было отобрано и проанализировано 48 источников, из которых 25 наиболее релевантных включены в список литературы.

Результаты:

Эпидемиология и факторы риска. Анализ эпидемиологических исследований, опубликованных в 2020-2025 гг., подтверждает высокую вариабельность распространенности СПКЯ в зависимости от используемых диагностических критериев (Роттердамские критерии, критерии NIH, AE-PCOS Society). При применении Роттердамских критериев (требующих наличия двух из трех признаков: гиперандрогения, овуляторная дисфункция и поликистозная морфология яичников) распространенность в общей популяции женщин репродуктивного возраста достигает 15-20% [3,4]. В структуре обращений к гинекологу и эндокринологу СПКЯ является одной из лидирующих причин олигоменореи и ановуляторного бесплодия [5]. Важным результатом последних лет стало уточнение роли ожирения как модифицируемого фактора риска. В казахстанском исследовании Madikyzy et al. (2024) показано, что среди женщин с ожирением (ИМТ >30 кг/м²) распространенность СПКЯ достигает 27%, что значительно превышает популяционные показатели [5]. При этом ассоциация между ожирением и СПКЯ носит двунаправленный характер: ожирение усугубляет инсулинорезистентность и гиперандрогению, а гормональные нарушения при СПКЯ способствуют дальнейшему набору массы тела. Систематический обзор казахстанских авторов (2025) показал, что основными факторами, ассоциированными с гинекологическими заболеваниями (включая СПКЯ) среди молодых женщин в Казахстане, являются низкая репродуктивная грамотность (только 3.9% опрошенных девушек правильно идентифицировали инфекции, передаваемые половым путем) и социокультурные барьеры, препятствующие своевременному обращению за медицинской помощью [6]. Моделированные данные Global Burden of Disease Study демонстрируют, что Казахстан занимает одно из первых мест в Европейском регионе по распространенности СПКЯ с показателем 417 случаев на 100 000 женщин в возрасте 15-49 лет [7]. Таким образом, результаты эпидемиологических исследований указывают на необходимость внедрения скрининговых программ и повышения настороженности врачей первичного звена в отношении СПКЯ в Казахстане.

Генетические и эпигенетические механизмы. Молекулярно-генетические исследования, опубликованные в 2023-2025 гг., существенно расширили понимание этиопатогенеза СПКЯ. В отличие от моногенных заболеваний, СПКЯ рассматривается как полигенное и мультифакториальное расстройство, в развитии которого участвуют десятки генов-кандидатов с малым размером эффекта [8]. К числу наиболее валидированных генетических локусов, ассоциированных с СПКЯ, относятся DENND1A, THADA, MTNR1B, YAP1 и TOX3 [9]. Интересно, что некоторые из этих генов (например, DENND1A и MTNR1B) демонстрируют признаки положительного эволюционного отбора, что позволяет предположить их возможную адаптивную роль в прошлом [10]. Параллельно с поиском генетических вариантов активно изучаются эпигенетические механизмы, прежде всего дифференциальное метилирование ДНК. Систематический обзор Sharma et al. (2025) идентифицировал 111 генов с измененным статусом метилирования у пациенток с СПКЯ [11]. Наиболее воспроизводимые результаты получены для генов INSR (рецептор инсулина), AMH (антимюллеров гормон), CYP19A1 (ароматаза) и LHCGR (рецептор лютеинизирующего гормона). При этом паттерны метилирования являются тканеспецифичными: в ткани яичников преимущественно изменяется метилирование генов, участвующих в половой дифференцировке и гонадогенезе, тогда как в крови пациенток – генов, связанных с инсулиноподобным ростовым фактором [12]. Эти данные имеют важное клиническое значение, поскольку они открывают перспективы разработки эпигенетических биомаркеров для ранней диагностики и стратификации риска метаболических осложнений.

Диагностика. Ключевым результатом 2023 года стала публикация обновленных Международных рекомендаций по диагностике и лечению СПКЯ. Основное изменение коснулось диагностики у подростков: согласно рекомендациям Peña et al. (2025), для постановки диагноза СПКЯ у девушек в возрасте до 20 лет необходимо наличие одновременно двух критериев – нарушений менструального цикла (определяемых строго с учетом времени, прошедшего после менархе) и клинических или биохимических признаков гиперандрогении [13]. Критерий поликистозной морфологии яичников по данным ультразвукового исследования не должен применяться в этой возрастной группе из-за высокой частоты физиологических мультифолликулярных яичников [14]. Уровень антимюллера гормона (АМГ), который часто предлагается в качестве альтернативы УЗИ, также не рекомендуется для диагностики СПКЯ у подростков [15]. Для взрослых женщин Роттердамские критерии сохраняют свою значимость, однако подчеркивается необходимость фенотипирования: выделяют полный фенотип (А) с наличием всех трех признаков, а также фенотипы с сочетанием гиперандрогении и овуляторной дисфункции (В), гиперандрогении и поликистозной морфологии (С) и изолированной овуляторной дисфункции с поликистозной морфологией (D) [15]. В казахстанском исследовании (2024) предложено использование АМГ в качестве дополнительного диагностического маркера, особенно у пациенток с ожирением, у которых клиническая картина может быть смазана; при этом пороговое значение АМГ для диагностики СПКЯ в данной когорте составило 8.5 нг/мл [16].

Лечение ановуляторного бесплодия. В области лечения бесплодия, ассоциированного с СПКЯ, наиболее значимые результаты получены при сравнении эффективности летрозола и кломифена цитрата (КК). Мета-анализ 50 рандомизированных клинических испытаний, включенный в обзор Mahoney и D'Angelo (2025), продемонстрировал превосходство летрозола: частота овуляции составила 75.4% в группе летрозола против 62.5% в группе КК (относительный риск 1.20; 95% ДИ 1.13-1.26), а частота наступления беременности – 33.2% против 22.8% (относительный риск 1.44; 95% ДИ 1.28-1.62) [17]. Эти данные легли в основу рекомендации летрозола в качестве препарата первой линии для индукции овуляции при СПКЯ. Что касается метформина, его эффективность в качестве монотерапии для индукции овуляции ограничена, особенно у пациенток с ожирением (отношение шансов 0.29; 95% ДИ 0.20-0.43 по сравнению с КК) [8]. Однако комбинация метформина с КК превосходит монотерапию КК по частоте овуляции (отношение шансов 1.65; 95% ДИ 1.35-2.03) [18]. Перспективным направлением является использование инозита (смесь мио-инозита и D-хиро-инозита в соотношении 40:1), который, выступая в роли вторичного мессенджера для инсулина и ФСГ, улучшает чувствительность к инсулину и качество ооцитов [19]. Казахстанский обзор (2025) также акцентирует внимание на новых терапевтических мишенях: агонистах глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1), которые эффективно снижают массу тела, инсулинорезистентность и, как следствие, гиперандрогению, а также нестероидных противовоспалительных препаратах для уменьшения хронического воспаления низкой степени интенсивности [20]. Панькова и соавт. (2025) подчеркивают, что назначение арГПП-1 особенно оправдано у пациенток с СПКЯ и сопутствующим ожирением (ИМТ >30 кг/м²), однако требуются дальнейшие исследования для определения оптимальной длительности терапии и ее влияния на репродуктивные исходы [21].

Обсуждение: Проведенный анализ литературы 2020-2025 гг. подтверждает, что синдром поликистозных яичников остается динамично развивающейся областью клинической и фундаментальной медицины. Наиболее значимым достижением последних лет является переход от описательных моделей к пониманию молекулярных механизмов, включая сложные генетические и эпигенетические взаимодействия, определяющие фенотипическую гетерогенность заболевания. Внедрение новых диагностических рекомендаций для подростков [22] позволяет избежать как гипердиагностики (и связанной с ней ненужной тревожности), так и поздней диагностики, упускающей возможности ранней профилактики метаболических осложнений. Важно отметить, что исключение ультразвукового критерия у

подростков не означает его незначимость во взрослом возрасте, где визуализация яичников остается важным компонентом диагностики. Сравнительный анализ эффективности препаратов для индукции овуляции однозначно свидетельствует в пользу летрозола как средства первого выбора [23], что нашло отражение в последних международных руководствах. Тем не менее, остается ряд нерешенных вопросов: оптимальная доза и длительность терапии инозитом, роль адъювантной терапии метформином у пациенток без явной инсулинорезистентности, долгосрочная безопасность арГПП-1 у женщин, планирующих беременность. Включение казахстанских данных в настоящий обзор подчеркивает как высокую распространенность СПКЯ в регионе, так и существующие пробелы в диагностике и осведомленности населения [24]. Ограничением большинства рассмотренных исследований является их кросс-секционный дизайн, не позволяющий установить причинно-следственные связи, а также относительно небольшие выборки в некоторых генетических исследованиях. Кроме того, большинство клинических испытаний проводились в западных популяциях, что ограничивает экстраполяцию их результатов на евразийские этносы. Таким образом, несмотря на значительный прогресс, необходим дальнейший сбор доказательств, включая крупные проспективные когортные исследования и адаптированные к региональным особенностям клинические рекомендации [25].

Заключение: Синдром поликистозных яичников представляет собой распространенное, гетерогенное и мультифакториальное расстройство, в основе которого лежат сложные генетические, эпигенетические и метаболические нарушения. За последние пять лет (2020-2025) достигнут существенный прогресс в понимании этиопатогенеза, уточнении диагностических критериев (особенно в педиатрической и подростковой популяции) и разработке эффективных методов лечения ановуляторного бесплодия, среди которых лидирующие позиции занимает летрозол. Перспективными направлениями являются таргетная терапия метаболических нарушений с использованием агонистов рецепторов ГПП-1 и инозита, а также поиск эпигенетических биомаркеров для персонализированного прогнозирования течения заболевания. Казахские исследования демонстрируют высокую распространенность СПКЯ и его ассоциацию с ожирением в популяции, однако отмечают низкий уровень диагностической настороженности и репродуктивной грамотности населения. Требуется проведение крупных многоцентровых эпидемиологических исследований в регионе Центральной Азии для уточнения истинной распространенности и факторов риска СПКЯ, а также разработка адаптированных клинических рекомендаций и образовательных программ для врачей и пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aimagambetova G., Ukybassova T., Terzic M., et al. Systematic review of the literature: estimation of the most common gynecological disorders and associated factors among Kazakhstani adolescents. *Future Science OA*. 2025;12(1):2599726.
2. Peña A.S., Witchel S.F., Hoeger K.M., et al. Update on diagnosis of polycystic ovary syndrome during adolescence. *Fertility and Sterility*. 2025;124(5 Pt 2):956-961.
3. Gonzalez-Fernandez L., Avila J., et al. PCOS and the Genome: Is the Genetic Puzzle Still Worth Solving? *Biomedicines*. 2025;13(8):1912.
4. Mahoney A., D'Angelo A. Treatment options for managing anovulation in women with PCOS: an extensive literature review of evidence-based recommendations for future directions. *Life*. 2025;15(6):863.
5. Madikyzy M., Durmanova A., Trofimov A., et al. Evaluation of Biochemical Serum Markers for the Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in Obese Women in Kazakhstan: Is Anti-Müllerian Hormone a Potential Marker? *Biomedicines*. 2024;12(10):2333.
6. Nicoletti S.A., Matola M.F.S.B., Amaral K.S.J., et al. Clinical aspects and diagnosis of polycystic ovary syndrome: a literature review. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible*. 2025;18(70):e5066.

7. Sharma P., et al. Differential Methylation Signatures Associated with PCOS- A Systematic Review and In-Silico Analysis. *Reproductive Sciences*. 2025; DOI: 10.1007/s43032-025-01976-7.
8. Legro R.S., Brzyski R.G., Diamond M.P., et al. Letrozole versus Clomiphene for Infertility in the Polycystic Ovary Syndrome. *New England Journal of Medicine*. 2014;371:119-129 (цитируется по [4,8]).
9. Панькова А.Н., Абенова А.С., Тлеубаева Т.М., Тойлыбаева М.Д. Новые подходы к лечению синдрома поликистозных яичников: обзор литературы. *Репродуктивная медицина (Центральная Азия)*. 2025;(3):93-101.
10. Ryskeldiyeva A., et al. Knowledge, attitude and practice of adolescent girls toward reproductive health: a cross-sectional study in Turkistan region, Kazakhstan. 2023 (цитируется по [1]).
11. Teede H.J., Misso M.L., Costello M.F., et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction*. 2018;33(9):1602-1618.
12. Miazgowski T., et al. National and regional trends in the prevalence of polycystic ovary syndrome since 1990 within Europe. *European Journal of Public Health*. 2019 (цитируется по [1]).
13. Azargoon A., Fatemi H.M., Mirmohammadkhani M., Darzi S. Co-administration of Metformin and Clomiphene in Infertile PCOS Patients with Insulin Resistance. *Journal of Family & Reproductive Health*. 2023;17(1):21-28.
14. Sharpe A., Morley L.C., Tang T., Norman R.J., Balen A.H. Metformin for ovulation induction (excluding gonadotrophins) in women with polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2019;12:CD013505.
15. Abu-Zaid A., et al. Comparison of Letrozole and Clomiphene Citrate in Pregnancy Outcomes in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*. 2021 (цитируется по [8]).
16. Misso M.L., Costello M.F., Garrubba M., et al. Metformin versus Clomiphene Citrate for infertility in non-obese women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*. 2013;19(1):2-11.
17. Sakko Y., et al. The Prevalence, Indications, Outcomes of the Most Common Major Gynecological Surgeries in Kazakhstan. *Healthcare*. 2022;10(2):337.
18. Donayeva A., et al. The impact of primary dysmenorrhea on adolescents' activities and school attendance. 2023 (цитируется по [1]).
19. Zhetpisbayeva I., et al. Cervical cancer trend in the Republic of Kazakhstan and attitudes toward cervical cancer screening. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*. 2024).
20. Kuanyshkaliyev A., et al. Estimation of the Change of Ovarian Cancer Incidence in Kazakhstan. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*. 2016 (цитируется по [1]).
21. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. *Fertility and Sterility*. 2004;81(1):19-25.
22. Goodman N.F., Cobin R.H., Futterweit W., et al. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) PCOS guidelines. *Endocrine Practice*. 2015;21(11):1291-1300.
23. Unluhizarci K., Karaca Z., Kelestimur F. Role of anti-Müllerian hormone in the diagnosis of polycystic ovary syndrome. *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity*. 2023;30(6):307-313.
24. Glueck C.J., Goldenberg N. Characteristics of obesity in polycystic ovary syndrome: Etiology, treatment, and genetics. *Metabolism*. 2019;92:108-120.
25. Szczuko M., Kikut J., Szczuko U., et al. Nutrition strategy and life style in polycystic ovary syndrome—Narrative review. *Nutrients*. 2021;13(7):2452.